

A visão do discente de graduação EaD em licenciatura em Educação Física do Claretiano – Centro Universitário sobre o polo de São José dos Campos

Fábio Silva JACINTO¹

Resumo: Considerando o curso de Licenciatura em Educação Física do Claretiano – Centro Universitário no polo de São José dos Campos, na modalidade à distância (EaD), pretendeu-se verificar de forma quantitativa e qualitativa a visão do discente sobre o cumprimento da missão claretiana no polo, com relação à satisfação e à positividade esperada em relação aos profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, atuantes no polo de interesse. Adicionalmente, neste presente estudo, buscou-se analisar anseios pessoais do discente, profissionais que norteiam o estudante na modalidade à distância, além de realizar uma reflexão relativa a tais anseios. Foram entrevistados 47 voluntários, sendo 31 do sexo masculino e 16 do sexo feminino, com idade entre 18 a 46 anos. Os principais resultados possibilitam uma análise sobre a visão do aluno frente à utilização da tecnologia, a utilização das ferramentas da Sala de Aula Virtual (SAV) e, também, a dos profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem, que são atuantes nesse polo. Concluiu-se que, na visão do discente, o polo de São José dos Campos está adequado ao contexto do Centro Universitário Claretiano, sendo a qualidade, a facilidade de acesso e o custo do curso itens que determinaram a opção do aluno por este curso. Salienta-se que, pela sua possibilidade de organização de tempo pessoal, na visão do alunado, é sua maior dificuldade com o ensino a distância.

Palavras-chave: Claretiano. Visão. Discente. Educação Física. EaD.

¹**Fábio Silva Jacinto.** Especialista em Docência no Ensino Superior pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciado em Educação Física pela Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP).
E-mail: fabiosilva@claretiano.edu.br.

The view of the undergraduate student in Physical Education Degree from Claretiano – Centro Universitário to the São José dos Campos Center

Fábio Silva JACINTO

Abstract: The aim of this study was to verify, in a quantitative and qualitative way, the view of the student of the Physical Education Degree in the distance learning (EaD) course of the Claretiano – Centro Universitário of the São José dos Campos polo in relation to compliance. Claretian mission in the pole, facing satisfaction and surrounds the expected positivity in relation to the professionals involved in the teaching-learning process in the pole. It is in the interest of the scientific community to analyze the satisfaction and personal and professional aspirations that guide the student in distance, besides making a reflection on such desires. 47 volunteers were interviewed, 31 males and 16 females, aged between 18 and 46 years old, all students of the degree in Physical Education in the EaD mode of the Pole Sao José dos Campos. The main results lead to an analysis of the student's view of in terms of technology, the use of the Virtual Classroom (SAV) tools and the professionals of the center involved in the teaching-learning process. It was concluded that in the student 's view, the Claretiano – Centro Universitário and that the student sought the course because of its quality, ease and cost, it is also noted that, due to its possibility of organizing personal time, which in the students' own view, is their greatest difficulty with teaching the distance.

Keywords: Claretian. Eyesight. Student. PE. EAD.

1. INTRODUÇÃO

A história do Claretiano – Centro Universitário começou no ano de 1970, na cidade de Batatais, interior do Estado de São Paulo, como resultado natural do curso de ensino fundamental do Colégio São José, sendo o curso de Educação Física o primeiro da instituição a ser autorizado pelo Conselho Federal de Educação. Somente em 2005, o Claretiano – Centro Universitário iniciou suas atividades no mercado de ensino à distância, com autorização e credenciamento pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), utilizando-se da mediação tecnológica no processo ensino-aprendizagem em nível de ensino superior (CLARETIANO, 2012, p.17). A proposta do Centro Universitário Claretiano é descrita da seguinte maneira:

A Missão do Centro Universitário Claretiano, inspirada nos valores éticos e cristãos e no carisma claretiano, consiste em capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida mediante uma formação integral; missão que se caracteriza pela investigação da verdade, o ensino e a difusão da cultura, que dão pleno significado à vida humana .

O Claretiano – Centro Universitário tem buscado a melhoria constante e aprimoramento em sua forma de educar, pois visa a excelência no processo ensino-aprendizagem. Conforme a proposta claretiana, o aluno é o foco do processo de ensino-aprendizagem e, assim, é preciso que a visão e a opinião dele sejam verificadas e analisadas. O aluno pode apontar falhas no processo, indicar caminhos para a melhoria, atestar se obteve acréscimo de valor à sua vida durante a realização do curso, enfim, revelar suas satisfações ou desgostos em relação ao curso. Considerando esta premissa, o presente estudo analisa a visão do discente.

Para isso, dados quantitativos e qualitativos referentes à visão de discentes do curso de Licenciatura em Educação Física EaD, para uma análise reflexiva sobre a qualidade e o cumprimento da missão claretiana, bem como dos profissionais envolvidos no referido processo, que atuam no polo de São José dos Campos, e, também, à distância. Assim, podem-se destacar os objetivos específicos deste trabalho, que são:

- Analisar de forma qualitativa e reflexiva a visão que os discentes possuem sobre do curso EaD de Licenciatura em Educação Física;
- Verificar a importância dos profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem;
- Verificar a efetividade no cumprimento da missão claretiana no polo de São José dos Campos para este curso.

Observando por este prisma, o estudo também visa encontrar lacunas e propostas de melhorias para o polo claretiano de São José dos Campos, além de identificar o que motivou o aluno a optar por este curso, o que ele encontrou de diferencial no Claretiano Claretiano – Centro Universitário e qual é a visão que o aluno tem referente ao curso à distância, especificamente, de Educação Física do Claretiano – Centro Universitário.

A relevância do presente estudo justifica-se em função da favorável contribuição para a comunidade científica, para que se realize uma reflexão mais aprofundada sobre os anseios e expectativas dos discentes, em relação ao curso EaD em Licenciatura em Educação Física do Claretiano – Centro Universitário, visto que há pouco referencial teórico-científico encontrado sobre o ensino à distância para o curso em questão.

2. METODOLOGIA

No presente estudo, foi realizada uma revisão de literatura pertinente ao tema, além de uma pesquisa de campo à qual os discentes foram submetidos. Tal pesquisa constituiu-se de uma entrevista em forma de questionário escrito, contendo dezenove (19) perguntas de ordem quantitativa e qualitativa. Para obtenção dos resultados, os dados foram submetidos a tratamento estatístico, utilizando-se o software Origin 5.0, instalado em computador PC do tipo *desktop*.

O Curso EaD Claretiano

Este artigo trata especificamente do curso EaD do Claretiano – Centro Universitário, mais precisamente o curso sob a responsabilidade do polo de São José dos Campos. O curso de licenciatura em Educação Física foi o primeiro curso do Claretiano – Centro Universitário.

Somente em 2009, esse curso começou a ser implantado sob a modalidade à distância, com duração de três anos e utilizando de mediação tecnológica. No ano de 2012, a instituição formou os primeiros profissionais EaD de Educação Física, o que propicia novos estudos futuros para o meio científico (CLARETIANO, [s.d.]).

As disciplinas estão dispostas de maneira a possibilitar um aprendizado, visando a excelência aos alunos. Estes, por sua vez, são estimulados, constantemente, a participar de projetos de extensão, grupos de estudos, encontros de iniciação científica anual, como o ENCIC, e estágios supervisionados obrigatórios por lei.

Essas situações são oportunidades nas quais os alunos entram em contato direto com conhecimentos relacionados à realidade profissional, em irão atuar, especificamente, a realidade das escolas de ensino de nível fundamental e médio, possibilitando conhecê-la e desenvolver competências e habilidades necessárias à aplicação dos conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos trabalhados ao longo do curso (CLARETIANO, [s.d.]).

Os acadêmicos com formação obtida no curso de Licenciatura em Educação Física do Claretiano – Centro Universitário estão habilitados a participar dos concursos públicos municipais, estaduais e federais que determinem, em seus editais, a necessidade de diploma específico da área, segundo Lei Federal nº 9.696 (BRASIL, 1998) sobre o profissional de Educação Física.

Uso da tecnologia no processo ensino-aprendizagem no curso EaD em Licenciatura em Educação Física

Segundo Pierre Lévy (1998 *apud* VILLARDI, 2005), não é ao real que o virtual faz oposição, mas sim ao que não se transforma. Sendo assim, quando pensamos na palavra educação, devemos pensar na palavra transformação. Para tanto, o uso da tecnologia no processo ensino-aprendizagem tem evoluído paralelamente com a sociedade, pois nota-se que a informatização da sociedade requer elevado nível de integração das tecnologias e a comunicação.

Todavia, a tecnologia tem atuado como facilitadora no processo educacional, ampliando os horizontes do mesmo, contribuindo para o desenvolvimento intelectual dos alunos e não provocando a substituição dos professores, mas conduzindo-os às relações pedagógicas efetivas, com responsabilidade, pois os alunos devem se programar para controlar seus estudos, sendo isto um desafio para as instituições de ensino superior como revela Maia (2002) sobre a Portaria nº 2.553, no Artigo 2º:

A oferta de disciplinas previstas no artigo anterior deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias da informação e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos (MAIA, 2002, p. 23).

Segundo Moran (2000), na sociedade da informação, todos estamos aprendendo a conhecer, a comunicar, a ensinar e a aprender, ou seja, integrar o humano e o tecnológico, o integral, o individual, o grupal e o social. Assim, o curso de Educação Física EaD no Claretiano – Centro Universitário tem como desafio quebrar o paradigma de que um curso de Educação Física pode dar certo somente na modalidade presencial.

Tal paradigma advém da definição de que o objeto de estudo do Educador Físico é a cultura corporal (FRIZZO, 2013). Isto é verdade, porém, o estudo dessa cultura corporal inclui parte teórica, leituras, artigos. A Educação Física também está inserida no campo das ciências.

Interessante imaginar que, em outros tempos, muitas pessoas não poderiam imaginar um curso de Educação Física à distância, já que atividades, como a prática corporal, sempre foram muito priorizadas nesta área. Mas, atualmente, vislumbra-se que é possível formar bons profissionais de Educação Física à distância, utilizando-se do método crítico-reflexivo e da mediação tecnológica para aprendizagem e aquisição de conhecimentos (CLARETIANO, [s.d.]).

Na modalidade à distância, existe um novo espaço de construção do conhecimento, mediado pelas tecnologias da informação e da comunicação (TIC's); o processo de ensino-aprendizagem é mais dinâmico, inovador e fator de inclusão social.

Pensando em ensino superior à distância, isso fica muito mais em evidência. Considerando o discente um jovem adulto, pressupõe-se que ele possua autonomia para compreender a importância que se tem em buscar o conhecimento para a sua vida profissional (MAGDALENA, 2003).

3. RESULTADOS

Uma vez coletadas e tabuladas as respostas dos discentes ao questionário da pesquisa, os resultados foram analisados e são apresentados nesta seção. Os itens *utilização de ferramentas da Sala de Aula Virtual, perfil de alunos, anseios e expectativas dos discentes, avaliação de profissionais e motivo da opção dos alunos pelo curso* são analisados.

Utilização de Ferramentas da Sala de Aula Virtual

Um dos itens avaliados, por meio do questionário, foi o grau de utilização, por parte dos discentes, de cada ferramenta disponibilizada na Sala de Aula Virtual (SAV) A Tabela 1 apresenta os resultados, sendo que os números em negrito indicam as ferramentas mais utilizadas.

Tabela 1. Alunos que utilizam com frequência a SAV.

Alunos que utilizam com máxima frequência as ferramentas da SAV		
	Masculino	Feminino
Orientações	32%	38%
Cronograma	60%	69%
Fórum	88,60%	87,50%
Portfólio	82,30%	81,20%
Lista	82,30%	81,20%
Bate-papo	11,50%	25%
Faq	11,50%	12,50%
Mural	19,80%	18,70%
Material de Apoio	55,10%	56,20%
Referências	16,20%	56,20%
Vídeos	16,20%	18,70%

Fonte: elaborado pelo autor.

A Tabela 1 apresenta os resultados separados por sexo, em que cada discente pode usar um ou mais ferramentas da SAV. Da lista disponível, os discentes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, usam majoritariamente as ferramentas *Cronograma*, *Fórum*, *Portfólio*, *Lista* e *Material de Apoio*. Ainda, conforme resultados apontados na Tabela 1, é curioso observar que 56,2% do público feminino utiliza a ferramenta *Referências*, enquanto apenas 16,2% do grupo masculino o faz, sendo este item o mais discrepante quando se comparam discentes do sexo masculino e discentes do sexo feminino.

Tais resultados sugerem uma discussão e um estudo mais aprofundado sobre a relevância das ferramentas utilizadas em menor grau, bem como sobre a necessidade da existência delas na SAV.

Perfil do Aluno Claretiano em São José dos Campos, Sua Relação com a Informática e suas Dificuldades com o Ensino EaD no Curso de Licenciatura em Educação Física

A Tabela 2 apresenta as características do grupo de alunos entrevistados no polo de São José dos Campos, sendo que 66% dos entrevistados são do sexo masculino e 34% do sexo feminino, com idade entre 18 a 46 anos, demonstrando uma tendência maior de procura para o público masculino, além de maior facilidade para o uso da informática. Outro ponto a se observar é que, para ambos os sexos, a maior parte dos alunos não possui curso superior anterior ao do Claretiano – Centro Universitário e, mesmo assim, a maior parte apresenta facilidade na utilização da informática.

Tabela 2. Grupo Amostral.

ENTREVISTADOS		SEM CURSO SUPERIOR	FACILIDADE COM INFORMÁTICA
Feminino	16	93,70%	81,00%
Masculino	31	87,00%	90,30%
Total	47		

Fonte: elaborado pelo autor.

Analisando-se, ainda, a Tabela 2, de forma qualitativa, os alunos, que relataram dificuldade em utilizar o computador e os meios de informática, dizem buscar auxílio de amigos para superar suas dificuldades iniciais. Somente após este contato inicial, os alunos com dificuldades recorrem ao apoio dos tutores presenciais ou à distância.

Ainda assim, observou-se que, por meio dos resultados da entrevista, a utilização da informática não está entre as maiores dificuldades dos alunos no curso EaD. Quando os discentes foram questionados sobre suas maiores dificuldades com o ensino à distância, foram obtidas as seguintes respostas:

- 25% responderam que a sua principal dificuldade está em contatar o tutor à distância e em receber feedback do mesmo;

- 25% dizem que é cumprir o cronograma e os prazos de entrega dos trabalhos;
- 12,5% relatam problemas com a conexão da internet e com o sistema da SAV;
- 12,5% relatam que possuem problemas com o excesso de conteúdos e falta de tempo para realizar as tarefas;
- 6,2% dizem que há poucos encontros presenciais;
- 6,2% dizem que têm dificuldade em função do custo e distância para viajar quando ocorrem os encontros presenciais;
- 6,2% responderam que não possuem nenhuma dificuldade;
- 6,2% não responderam.

Por meio das respostas acima, observa-se que as principais dificuldades desses acadêmicos estão relacionadas ao contato com o tutor à distância e, por isso, logo atenta-se para a importância do trabalho deste profissional. Outra dificuldade encontrada diz respeito à organização pessoal de horários de estudo, que é decorrente da total liberdade do aluno, sendo também um dos maiores atrativos para quem busca um curso EaD.

Anseios e Expectativas dos Discentes Claretianos

Segundo o Claretiano ([s.d.]), as instituições públicas de ensino são os espaços de maior demanda para os futuros profissionais e compreendem um mercado de trabalho promissor, haja vista as consecutivas campanhas e políticas públicas de valorização do ensino formal e, conseqüente, a ampliação das ofertas de emprego para profissionais da Educação.

Diante desse contexto exposto e a fim de investigar as expectativas do alunado, nesta pesquisa, uma das perguntas foi referente a quais foram os motivos que os levaram a escolher o curso EaD do Claretiano – Centro Universitário. A Tabela 3 apresenta os resultados.

Tabela 3. Motivo da Escolha da Graduação.

POR QUE ESCOLHEU CURSAR GRADUAÇÃO CLARETIANO?				
	Qualidade	Facilidade	Custo	Afinidade
Masculino	30%	38%	26,70%	4,20%
Feminino	24%	32%	40%	4%

Fonte: elaborado pelo autor.

Observando-se os dados obtidos e apresentados na Tabela 3, verificou-se que a maioria dos alunos de ambos os sexos escolheu o curso por motivos de “facilidade” e “custo”. Contudo, na análise qualitativa, os alunos foram questionados se consideram que sua graduação à distância está oferecendo uma formação profissional e humana, de acordo com seus anseios pessoais e de futuro profissional, e as seguintes respostas foram obtidas:

Para os homens:

- 90,3% responderam que sim e que a qualidade do curso é boa;
- 6,4% não responderam;
- 3,2% responderam apenas não.

Já para as mulheres:

- 87,5% dizem que sim e que conseguem discutir sobre a profissão com outros colegas já formados;
- Para 12,5%, a graduação à distância deixa dúvidas na sociedade em função do pouco contato pessoal com professores e colegas.

Observa-se que os discentes de ambos os sexos possuem a visão de que o curso atende aos seus anseios pessoais e profissionais e que, para uma minoria, a graduação à distância ainda precisa quebrar o paradigma da maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem na modalidade presencial.

Satisfação com os Profissionais e Infraestrutura do Polo

Analisou-se, de formas quantitativa e qualitativa, em uma escala de 0 a 5, o grau de satisfação do aluno EAD Claretiano do Curso de Licenciatura em Educação Física, referente ao polo de São José dos Campos, isto é, a satisfação relativa a tutor presencial, tutor à distância, secretaria, biblioteca, infraestrutura e supervisão. O Gráfico 1 ilustra os resultados de avaliação atribuídos pelos discentes do sexo masculino.

Gráfico 1. Profissionais e Estrutura - visão dos sujeitos do sexo masculino.

Fonte: elaborado pelo autor.

Pelo Gráfico 1, notam-se os seguintes índices de satisfação:

- Para o tutor presencial, a média foi de $4,93 \pm 0,1$;
- Para o tutor à distância, a média foi de $3,35 \pm 1,4$;
- Para a secretaria de polo, média de $3,48 \pm 1,2$
- Para a biblioteca de polo, média de $2,43 \pm 2,1$

- Para a infraestrutura do polo, média de $2,89 \pm 2,3$
- Para a supervisão do polo, média de $3,42 \pm 0,3$

Observou-se que a maior média foi para o tutor presencial, com o menor desvio padrão. Foram as menores médias para a biblioteca e infraestrutura do polo, assim como maior desvio padrão.

O Gráfico 2 mostra a avaliação atribuída pelas discentes do sexo feminino.

Gráfico 2. Profissionais e Estrutura - Visão dos sujeitos do sexo feminino.

Fonte: elaborado pelo autor.

Observa-se no Gráfico 2 que, para os voluntários do sexo feminino, os graus de satisfação obtidos foram:

- Tutor presencial, a média foi de $4,87 \pm 0,1$;
- Tutor à distância, a média foi de $3,75 \pm 1,4$;
- Secretaria de polo, média de $3,50 \pm 1,7$;
- Biblioteca de polo, média de $2,75 \pm 2,3$;

- Infraestrutura do polo, média de $2,87 \pm 2,2$;
- Supervisão do polo, média de $3,56 \pm 2,5$;

A mesma tendência de resultados foi verificada para o grupo feminino. Esses valores demonstram a importância do profissional presencial e sugerem que um investimento também deve ser voltado para material didático e infraestrutura do local das aulas presenciais.

De maneira qualitativa, o grupo de 47 alunos, também foi questionado se o polo de São José dos Campos está integrado ao contexto do Claretiano – Centro Universitário e, a partir deste questionamento, as seguintes respostas foram obtidas:

- 81,3% dizem que sim, pois o atendimento no polo é satisfatório, a localização é de fácil acesso e tem dado suporte aos alunos quando necessário, se preocupando assim com a pessoa humana;
- 18,7% não responderam.

Por meio destas respostas, é possível vislumbrar que a instituição, considerando o polo de São José dos Campos, tem se preocupado em cumprir a missão Claretiana.

4. DISCUSSÃO

Tendo em vista o escasso referencial teórico de estudo referente ao curso de Educação Física na modalidade à distância do Claretiano – Centro Universitário em São José dos Campos, mas observando-se os resultados obtidos, por meio desta pesquisa, percebe-se que existe um paradigma a ser vencido pela instituição. Tal paradigma foi imposto, na visão que os alunos e, talvez, até do restante da sociedade, possuem em relação à eficácia da modalidade EaD, quando comparada à modalidade presencial.

Contudo, mesmo existindo tal comparação, o ensino EaD vem crescendo exponencialmente na cidade de São José dos Campos e as mídias têm mostrado o avanço do EaD pelo país. Tanto é verdade essa observação que, em 2018, o número de vagas EaD já suplantou

o número de vagas presenciais, sendo 7.170.567 contra 6.358.534 (INEP, 2019).

A partir das respostas obtidas, nota-se que o aluno tem uma relação de afinidade com os profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem, pois os discentes atribuíram grande importância a eles. Isto demonstra que estes profissionais vêm cumprindo com eficiência a missão claretiana, cujo foco é a preocupação com o ser humano.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo concluiu que o Claretiano – Centro Universitário, considerando o polo de São José dos Campos, tem uma avaliação positiva por parte do alunado e tem quebrado barreiras, em função do custo, facilidade e qualidade do curso oferecido.

Apontada como uma vantagem inerente aos cursos EaD, paradoxalmente, a possibilidade do discente poder organizar seu tempo de estudos também se revelou uma dificuldade. A explicação é que, dada a flexibilidade de horários, o discente acaba por realizar atividades ligadas à família, à lazer ou a trabalho, postergando sempre o horário de estudos. Assim, quando o discente retorna aos estudos, as atividades já se acumularam.

Essa aparente contradição é decorrente do fato de que um aluno que procura um curso EaD, geralmente, possui restrições com relação ao seu tempo, tais como: horário de trabalho em turno ou com viagens constantes, família com filhos pequenos, dificuldades de deslocamento, entre outras. Assim, antes de ingressar em um curso, a opção EaD para este indivíduo apresenta-se como uma alternativa viável e atrativa.

Contudo, ao iniciar os estudos EaD, o aluno não será obrigado a ter um horário fixo de estudos, não haverá lista de presença em determinado momento, dando a ele a sensação de que tudo relacionado aos estudos pode ser postergado. Dessa forma, o aluno precisa ser bastante disciplinado com relação à gestão de seu tempo para não incorrer em acúmulo de tarefas.

É senso comum que a liberdade deve estar intimamente ligada à responsabilidade. Porém, sabe-se que isto é difícil de ser colocado em prática, conforme infere-se a partir do que foi retratado nas respostas dos discentes. Assim, uma sugestão para reduzir a dificuldade que o discente sente em relação à organização de seu tempo seria introduzir uma disciplina, nos primeiros encontros presenciais, que versasse sobre gestão de tempo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.696, de 1 de setembro de 1998. Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. *Diário Oficial [da] União*, Brasília, 1 set. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9696.htm.

Acesso em: 01 set. 2019.

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO. *Instituição*. Disponível em: <http://www.claretiano.edu.br/institucional/>. Acesso em: 07 set. 2010.

FRIZZO, G. F. E. Objeto de estudo da Educação Física: as concepções materialistas e idealistas na produção do conhecimento. *Motrivivência*, Florianópolis, n. 40, p. 192-206, jul. 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/26973>. Acesso em: 16 mar. 2020.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. *Censo de Educação Superior 2018*. Brasília: INEP, 2019. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/apresentacao_censo_superior2018.pdf. Acesso em: 17 mar. 2020.

MAGDALENA, B. C. *Internet em sala de aula: com a palavra, os professores*. Porto Alegre: Artmed, 2003.

MAIA, C. *Guia Brasileiro de Educação à Distância 2002/2003*. São Paulo: Esfera, 2002.

MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias. *Revista Informática na Educação: Teoria & Prática*, Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 137-144, set. 2000. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica/article/view/6474/3862>. Acesso em: 17 mar. 2020.

VILLARDI, R. *Tecnologia na educação: uma perspectiva sócio-interacionista*. Rio de Janeiro: Dunya, 2005.